

DOI: 10.5281/zenodo.14459764

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL PADRE TIAGO

Autores: Thaís Martins Magalhães; Natane Bernardes Barcelos; Hanstter Hallison Alves Rezende; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado é uma disciplina obrigatória no curso de biomedicina da Universidade Federal de Jataí, com a carga horária de 700 horas, sendo divididas em 350 horas no sétimo período e 350 horas no oitavo período. Essa etapa proporciona ao estudante de biomedicina aplicar em prática tudo que foi ensinado em sala de aula. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como propósito compartilhar as atividades realizadas durante o período de realização do estágio supervisionado em análises clínicas na rede privada. **MATERIAL E MÉTODOS:** Durante o estágio atuei em diversos setores, nos quais semanalmente os alunos são distribuídos em setores diferentes no laboratório. Inicialmente, fiquei uma semana na sala de coleta onde tive a oportunidade de acompanhar de perto como são realizadas as coletas de sangue venoso, arterial, testes de covid, influenza, dentre outros. Na triagem das amostras, realizei triagem de cada amostra como fezes, urina e amostra de sangue para serem destruídas em seus respectivos setores. Na urinálise realizei o exame de análise simples de urina (EAS), e análise microscópica das lâminas, identificando piócitos, hemácias, flora bacteriana e cilindro. Na parasitologia acompanhei como é feito o teste de sangue oculto e o exame de fezes. Na hematologia realizei atividades como análise de hemograma, confecção de esfregaços, coloração, tipagem sanguínea (ABO) e velocidade de hemossedimentação. Na bioquímica participei da realização dos testes rápidos de covid, exame beta-hcg, troponina e acompanhei a rotina. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dessa forma a realização do estágio em análises clínicas contribuiu de maneira ímpar para a minha formação acadêmica. **CONCLUSÃO:** O estágio supervisionado proporcionou uma compreensão mais profunda do papel e das responsabilidades do profissional biomédico. A vivência nos diversos setores foi enriquecedora para minha formação acadêmica, a qual ampliou significativamente o entendimento teórico adquirido em sala de aula. Essa experiência esclareceu dúvidas, consolidou conhecimentos e fortaleceu o comprometimento pela área biomédica.

Descritores: Atividades realizadas, experiência.

Instituição: Universidade Federal de Jataí